

ROBOTOTEXNIKA VA UNING QURILMALARI BILAN TANISHISH

Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti Amaliy fanlar fakulteti

Texnologik ta‘lim yo‘nalishi talabasi Qo‘chqarova Shahzodabegim

Annotasiya: Robototexnika sohasi so‘nggi bir necha o‘n yilliklar ichida misli ko‘rilmagan yuksalishning guvohi bo‘lib, hayotimizning ishlab chiqarish va sog‘liqni saqlashdan tortib transport va ta‘limgacha bo‘lgan ko‘plab jabhalarini inqilob qildi. Robotlar bizning kundalik ishlarimizga tobora ko‘proq integratsiyalashgani sayin, ularning funktsionalligini ta‘minlaydigan qurilmalarni chuqurroq tushunishni rivojlantirish zarur. Ushbu maqola robototexnika va uning qurilmalari bilan tanishishning ahamiyatini yoritib berishga, inson va robotning o‘zaro ta‘siridan kelib chiqadigan foydalar, ilovalar va potentsial muammolarni ko‘rsatishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: robototexnika, zamonaviy texnologiyalar, foydalari, qurilmalar, integratsiyalashuv jarayoni

Kirish: «Robototexnika - bu og‘ir, zerikarli va xavfli ishlarni bajarishda odamni almashtirish uchun murakkab texnologik jarayonlar va operatsiyalarni, shu jumladan, deterministik bo‘lmagan sharoitlarda olib boriladigan ishlarni avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan robotlar va robot tizimlarini yaratishga yo‘naltirilgan fan. Kasbiy faoliyat ob‘ekti robotlar va ishlab chiqarish uchun ham, noishlab chiqarish maqsadlar uchun robotik tizimlar, shuningdek, bunday tizimlarni boshqarish, ularning dizayni va ishlashini boshqarish uchun zarur dasturiy ta‘minot va algoritmik yordamdir. »

Robot so‘zining etimologik kelib chiqishi Chexiya tilidan ko‘proq yoki kam emas. Xususan, ikki atamaning birlashmasida: robota "majburiy mehnat" sifatida belgilanishi mumkin va ichida rabota "servitut" bilan sinonim. Xuddi shu tarzda, shuni ta‘kidlash kerakki, unga ko‘proq yoki kamroq murojaat qilingan birinchi marta 1920 yilda yozuvchi Karel Kapekning "Rossum universal robotlari" nomli asarida bo‘lgan. Robototexnika fani dizayn va texnika ishlab chiqarish va foydalanish bilan shug‘ullanadigan robotlar

hisoblanadi. Robot, boshqa tomondan, mashina ob'ektlar bilan o'zaro aloqa qilish va ma'lum bir tarzda odam yoki hayvon xatti-harakatlarini taqlid qilish uchun dasturlashtirilishi mumkin. Kompyuter elektronika mexanik va muhandislik fanlari ular faqat robototexnika sohalarida birlashadigan ba'zi fanlardir. Robototexnikaning asosiy maqsadi - bu avtomatik ravishda ishlaydigan va odamlar uchun qiyin yoki imkonsiz ishlarni bajaradigan asboblarni qurish. Robototexnika - bu murakkab texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan robotlar va robot tizimlarini yaratishga

yo'naltirilgan fan va texnika sohasi qachon odamni almashtirish uchun operatsiyalar, shu

jumladan, deterministik bo'lmagan sharoitda amalga oshiriladigan operatsiyalar og'ir, zerikarli va xavfli ishlarni bajarishdir. Kasbiy

faoliyat ob'ekti robotlar va sanoat va noishlab chiqarish maqsadlar uchun robotik tizimlar, shuningdek, bunday tizimlarni boshqarish, ularning dizayni va ishlashini boshqarish uchun zarur dasturiy ta'minotdir. Hozirgi vaqtda robototexnika irodasi va chegarasi bilan rivojlanib, robot xirurgiyasi kabi bir qator fanlarning rivojlanishiga olib keldi. Bunday holda, u insonning sog'lig'ini yaxshilash uchun aniq maqsadga ega va buning uchun juda aniqlik talab qiladigan juda murakkab jarrohlik aralashuvlarni amalga oshiradi. Shunday qilib, robotlar yordamida inson tomonidan qilinadigan xavfni yo'q qilish mumkin. Yorituvchi diodlar (LED) - har qanday elektron do'konida mavjud bo'lgan rangli chiroqlar zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan. Ular stereolarda, avtomobil panellarida va mikro'lqinli pechlardagi ko'rsatkich chiroqlari, soatlardagi raqamli displeylar, raqamli soatlar va hisoblagichlarda uchraydi. LED'lar shuningdek, masofadan boshqarish pultrlari kabi qisqa masofali optik signal uzatish uchun telekommunikatsiya dasturlarida qo'l keladi. Chiroqlar, aslida, energiya manbaiga bog'langan simlardir. Ular nurni chiqaradi va uning issiqlik energiyasini nur shaklida o'chiradi. Boshqa tomondan, LED, issiqlik ishlab

chiqarish o'rniga, elektron qo'zg'alish orqali yorug'lik chiqaradi. Ular "yoqilganda", elektronlar yuqori elektron zichlikli hududdan past elektron zichlikka ega bo'lgan hududga o'tishadi. Elektronlarning bu harakati nurning chiqishi bilan birga keladi. Qatlamlar orasidagi chegara bo'ylab o'tib ketadigan elektronlar qanchalik ko'proq bo'lsa, yorug'roq bo'ladi. Arduino - bu unchalik katta bo'lmagan plata bo'lib o'zining protsessori (mikrokontrolleri) va xotirasiga ega bo'lgan qurilma hisoblanadi. Arduino robototexnika va elektronikiga qiziquvchi va izlanuvchi yoshlarga juda qo'l keladi chunki bu qurilmada kichik va katta bo'lgan dastur, algoritmlar yaratgan holda xar hil qurilmalar, robotlar va boshqa qiziq amaliyotlarni bajarsa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, Arduino dasturiy va texnik qismlarni birlashtirib beruvchi qurilmadir. Servo Motor - bu chiqish miliga ega bo'lgan kichik qurilma. Servo kodlangan signalni yuborish orqali ushbu o'qni ma'lum burchakli holatlarga joylashtirish mumkin. Kodlangan signal kirish chizig'ida mavjud ekan, servo milning burchak holatini saqlab qoladi. Agar kodlangan signal o'zgarsa, milning burchak holati o'zgaradi. Amalda servolardan radio boshqariladigan samolyotlarda liftlar va rullar kabi boshqarish sirtlarini joylashtirish uchun foydalaniladi. Ular, shuningdek, radio boshqariladigan avtomobillarda, qo'g'irchoqlarda va, albatta, robotlarda qo'llaniladi.

Arduino yurak urish tezligi sensori

Pulse - bu yurakning qisqarishi paytida paydo bo'ladigan qon tomirlari devorlarining ritmik tebranishlari. Yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlash uchun yurak urish tezligini o'lchash juda muhimdir. Tananing ortiqcha yuklanishiga yo'l qo'ymaslik uchun, ayniqsa, sport paytida yurak urish tezligining o'zgarishini kuzatib borish muhimdir. Yurak urishining tushunarli parametrlaridan biri bu yurak urish tezligi.

Bir daqiqada urish bilan o'lchanadi. Bu fotopletizmografiya usuliga asoslangan analog datchik - qon tomirlari orqali qon oqimining o'zgarishiga qarab, o'lchov o'tkaziladigan sohada (masalan, barmoq yoki quloq pufagi) qon hajmining optik zichligi o'zgarishi.

yurak siklining fazasida. Sensor yorug'lik manbai (yashil LED) va fotodetektorni o'z ichiga oladi, uning kuchlanishi yurak pulsatsiyalari paytida qon hajmiga qarab o'zgaradi. Ushbu grafik (fotopletismogramma yoki PPG diagrammasi) shaklda ko'rsatilgan shaklga ega.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, robototexnika va uning qurilmalari bilan tanishish hayotimizning turli jabhalarini o'zgartirish uchun robotlarning imkoniyatlaridan foydalanish uchun juda muhimdir. Robot qurilmalarini chuqurroq tushunishni rivojlantirish orqali biz samaradorlikni optimallashtirishimiz, ta'lim va tadqiqotni kuchaytirishimiz, innovatsiya va tadbirkorlikni rivojlantirishimiz va inson va robotning o'zaro ta'siridan kelib chiqadigan potentsial muammolarni hal qilishimiz mumkin. Robototexnika sohasi rivojlanishda davom etar ekan, biz mas'uliyatli dizayn, xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yishimiz va oxir-oqibat robotlar farovonligimiz yoki turmush tarzimizga putur yetkazmasdan hayotimizning ajralmas qismiga aylanishini ta'minlashimiz juda muhimdir. Oxir oqibat, robotlar kundalik hayotimizga tobora ko'proq integratsiyalashgani sayin, biz robototexnika va uning qurilmalari bilan tanishish muhimligini tan olishimiz kerak. Ushbu bilimlarni o'zlashtirib, biz yangi imkoniyatlarni ochishimiz, innovatsiyalarni rivojlantirishimiz va odamlar va robotlar yanada samarali va barqaror dunyoni yaratish uchun hamkorlik qiladigan kelajakni shakllantirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultanov, R.O., (2021). O'qitishning raqamli texnologiyasi masalalari. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 804-807
2. Sultanov, R., Xalmetova, M.(2021). Ikki g'ildirakli transport robotlari harakatini dasturlash. Academic Research in Educational Sciences, 2(2), 108-114.
3. Sultanov, R.O., (2023). Talabalarning loyihalash faoliyatini tashkil etishda Arduino platformasida robototexnik uskunalardan foydalanish. Kasb-hunar ta'limi, 3-son, 175-183.

4. Filippov V.I. Informatika bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning universal ta'lim harakatlarini shakllantirish uchun robototexnikadan foydalanish usullari
5. Patarakin E. D. Scratch muhitida pishirishni o'rganish. M.:Ma'rifat, 2012 yil